

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982

DOI: 10.26739/2181-0982

www.tadqiqot.uz

JNNR

JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 6, ISSUE 4

2025

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6 НОМЕР 4

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH
VOLUME 6, ISSUE 4

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадировна
доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии.
(Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований”
Публикуется 6 раз в год
№4 (06), 2025
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления:

Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации г.
Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 4/2025

Электронная версия журнала на сайтах:

<https://tadqiqot.uz>, www.bsmi.uz

Журнал включен в перечень научных
изданий, рекомендованных к публикации
основных научных результатов
диссертаций по медицинским наукам с 27
сентября 2024 года Высшей
аттестационной комиссией Республики
Узбекистан (письмо № 361/6 от 2024
года).

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Хайдаров Нодиржон Кадинович – доктор медицинских наук, профессор, ректор
Тошкентского государственного стоматологического института. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, иммунолог,
микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного
медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Маратович – доктор медицинских наук, профессор, директор
Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович – доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач
РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И.
Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна – доктор медицинских наук, профессор, Ташкентского
педиатрического медицинского института. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна – доктор медицинских наук, профессор, Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Джурабекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Мамадалиев Абдурахмон Маматкулович – доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович – доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра
поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой. (Россия).

Муратов Фахитдин Хайритдинович – доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна – доктор медицинских наук, профессор, Ивановская
государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор
Национальный университет охраны здоровья Украины имени П.Л. Шупика и указать его
расположение (Украина)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, главный
врач Бухарского областного многопрофильного медицинского центра. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна – доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович – Начальник отдела надзора качества образования,
доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Саноева Матлуба Жахонкуловна – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна – доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского
филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Нарзуллаев Нуриддин Умарович – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Рашидова Нилуфар Сафоевна – доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна – кандидат медицинских наук, доцент Таджикского
государственного медицинского университета (Таджикистан).

Хазраткулов Рустам Бафоевич – доктор медицинских наук, руководитель научного
отдела сосудистой патологии центральной нервной системы Республиканского
специализированного научно – практического медицинского центра нейрохирургии,
профессор кафедры нейрохирургии Центра развития профессиональной квалификации
медицинских работников (Узбекистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна – кандидат медицинских наук, доцент Тошкентского
фармацевтического института. (Узбекистан).

Исмаилова Раъно Олимджановна – DSc, руководитель научного отдела патологии
позвоночника и спинного мозга Республиканского специализированного научно –
практического медицинского центра нейрохирургии (Узбекистан).

Югай Игорь Александрович – старший научный сотрудник отделения нейрохирургии
детского возраста Республиканского специализированного научно – практического
медицинского центра нейрохирургии. Доцент кафедры нейрохирургии Центра развития
профессиональной квалификации медицинских работников (Узбекистан).

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Khodjjeva Dilbar Tadjiyevna

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
Professor of the Tashkent
Medical Academy. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Peer-reviewed scientific and
practical journal "Journal of Neurology
and Neurosurgical Research"
Published 6 times a year
#4 (06), 2024
ISSN 2181-0982

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr. 1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing held in
the editorial office of the journal.

Design – pagemaker:
Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of Press
and Information Tashkent city, Reg. No. July
1, 2020

"Neurology and neurosurgical research"
4/2025

**Electronic version of the
Journal on sites:**

www.tadqiqot.uz, www.bsmi.uz

The journal is included in the list of
scientific publications recommended for
publication of the main scientific results of
dissertations in medical sciences since
September 27, 2024 by the Higher
Attestation Commission of the Republic of
Uzbekistan (letter No. 361/6 dated 2024).

EDITORIAL TEAM:

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Professor, Rector of Toshkent State Dental Institute. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabievna - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent Pediatric Medical Institute. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Mamadaliyev Abdurakhmon Mamatkulovich - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Muratov Fakhmitdin Khayritdinovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, P.L. Shupyk National University of Health Protection of Ukraine and indicate its location (Ukraine).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor, Chief Physician of the Bukhara Regional Multidisciplinary Medical Center. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Sanoeva Matlyuba Jakhonkulovna - Doctor of Medicine, Associate Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibdulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Narzullaev Nuriddin Umarovich - Doctor of Medicine, associate professor of Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Rashidova Nilufar Safoevna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Hazratkulov Rustam Bafoevich - Doctor of Medicine, head of the scientific department of vascular pathology of the central nervous system of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery, professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Toshkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

Ismailova Rano Olimdjanovna - Doctor of Medicine, head of the spine department of the Republican specialized scientific and practical medical center of neurosurgery (Uzbekistan).

Yugay Igor Aleksandrovich - senior research of the scientific department of pediatric of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery. Associate professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Карабаев Жахонгир Абдужалол угли ВЗАИМОСВЯЗЬ МОЧЕВОЙ КИСЛОТЫ С МАРКЕРАМИ АТЕРОСКЛЕРОТИЧЕСКОГО ПОРАЖЕНИЯ АРТЕРИАЛЬНОЙ СТЕНКИ У ЛИЦ С ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИЕЙ МОЗГА (ХИМ).....	7
2. Хамидов Абдулахад Абдисаттор угли, Саидвалиев Фаррух Саидакромович, Пулатова Дилёра Рустамовна КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВЕРТЕБРОБАЗИЛЯРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РАЗЛИЧНЫХ ЭТИОПАТОГЕНЕТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ.....	10
3. Ollaberganova Rohila Zoxirjonovna FERTIL YOSHDAGI AYOLLARDA GIPOTERIOZ KASALLIGIDA PSIXOEMOTSIONAL BUZILISHLARNING TAHLILI.....	15
4. Ахмедова Камола Рахманбердиевна, Алимова Насиба Усмановна ГОРМОНАЛЬНЫЙ СТАТУС БОЛЬНЫХ СИНДРОМОМ ШЕРЕШЕВСКОГО-ТЕРНЕРА С РАЗЛИЧНЫМ КАРИОТИПОМ.....	19
5. Олланова Шахноза Сирлибоевна, Маматкулова Нигора Рахматовна, Юсупова Нозима Носировна ОҒРИҚ СИНДРОМИ БИЛАН КЕЧАДИГАН ПАРКИНСОН КАСАЛЛИГИДА НЕЙРОПСИХОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИНИ БАҲОЛАШ.....	24
6. Мусаева Юлдуз Алпысовна, Абдуллазизова Умидахон Салохиддин кизи, Мурадимова Альфия Рашидовна, Саидалиев Саидазиз Бахтиерович СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ: CLIPPERS СИНДРОМ.....	27
7. Мусаева Юлдуз Алпысовна, Мусаев Сардорбек Мухтарбекович, Фатхуллаева Нозимахон Аброрхон кизи, Розикова Мадина Санжар кизи ОТДАЛЕННЫЕ ИСХОДЫ ГЕМОРРАГИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА, ОСЛОЖНЕННОГО ИНФЕКЦИОННЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ.....	33
8. Икромов Шохром Бурон угли, Гайбиев Акмалжон Ахмаджонович СОВРЕМЕННАЯ ДИСЦИРКУЛЯТОРНАЯ ИШЕМИЧЕСКАЯ МИЕЛОПАТИЯ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ И УЛУЧШЕНИЕ ЛЕЧЕНИЯ.....	38
9. Ходжиева Дилбар Таджиевна, Наврўзова Зарина Шодмон кизи ИШЕМИК ИНСУЛЬТ ЎТКАЗГАН БЕМОРЛАРДА ДАВОЛАНИШДАН ОЛДИН ВА КЕЙИН СТАБИЛОГРАФИК ТЕСТ ДИНАМИКАСИНИ БАҲОЛАШ.....	42
10. Ходжиева Дилбар Таджиевна, Ахмедова Дилафрўз Баходировна СУРУНКАЛИ БОШ ОҒРИҚНИ ДАВОЛАШНИ ОПТИМАЛЛАШТИРИЛГАН УСУЛИ.....	46
11. Саноева Матлюба Жахонкуловна, Рахматов Карим Рахимович БЕЛ – ДУМҒАЗА СОҲАСИ «ОПЕРАЦИЯ ҚИЛИНГАН УМУРТҚА ПОҒОНАСИ СИНДРОМИ»НИНГ НЕВРОЛОГИК КўРИНИШИ ВА ТАШХИСЛАШ ШАРТЛАРИ.....	52
12. Эшанкулова Наргиза Якубовна, Азизова Раъно Баходировна, Ким Инна Георгиевна ПАРКИНСОН КАСАЛЛИГИДА МИЯНИНГ ЧУҚУР СТИМУЛЯЦИЯСИ (DBS) УСУЛИНИНГ КЛИНИК САМАРАДОРЛИГИ.....	58
13. Fayziyeva Ra'nogul Hoji qizi, Azizova Ra'no Bahodirovna “GENERALLASHGAN EPILEPSIYADA KOGNITIV VA AFFEKTIV BUZILISHLAR: OPTIMALLASHTIRISHGA KLINIK YONDASHUV”.....	62
14. Саноева Матлюба Жахонкуловна, Намозова Хурмат Жалиловна АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ЭМОЦИОНАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ ДИСФУНКЦИЙ У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИЕЙ МОЗГА (ХИМ).....	66
15. Мамбеткаримова Муслима Садиратдиновна, Маджидова Якутхон Набиевна РОЛЬ МИКРОТОКОВОЙ РЕФЛЕКСОТЕРАПИИ В УЛУЧШЕНИИ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ДЕТЕЙ С МИКРОЦЕФАЛИЕЙ.....	72
16. Саттарова Сабина Завкиевна, Азизова Раъно Баходировна, Олланова Шахноза Сирлибоевна ОЦЕНКА ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ У ПАЦИЕНТОВ С РАЗЛИЧНЫМИ ФОРМАМИ СИНДРОМА ГИЙЕНА–БАРРЕ ПО ШКАЛЕ БАРТЕЛА С УЧЁТОМ ПОЛОВЫХ РАЗЛИЧИЙ.....	74
17. Nurmatov Abdujalil Abduxalilovich, Kariyev Gayrat Maratovich, Hazratkulov Rustam Bafoevich, Boboyev Jaloliddin Ibroximovich KIARI I TIPIDAGI ANOMALIYA BILAN BOG'LIQ SIRINGOMIELIYANI JARROHLIK YO'LI BILAN DAVOLASH NATIJALARI: 123 TA KUZATUV TAHLILI.....	77
18. Наимов Олим Юнусович, Матмуродов Рустамбек Жуманазарович, Холмуратова Бахтигул Нурмухаммат кизи, Жуманазарова Шахзода Рустамбековна ПАРКИНСОН КАСАЛЛИГИДА ПСИХО-ЭМОЦИОНАЛ БУЗИЛИШЛАР ВА БЕМОРЛАРГА ТИББИЙ ПСИХОЛОГИК ЁНДАШУВ (АДАБИЁТЛАР ШАРҲИ).....	81

19. Aripova Maftuna Khurramovna, Xaydarov Nodirjon Kadirovich NEVROLOGIK AMALIYOTDA BACHADON ONKOLOGIK PATOLOGIYASIDA DORSOPATIYA BOR BO'LGAN AYOLLARDA OG'RIQ SINDROMINI XUSUSIYATLARI.....	86
20. Saydaliev Saidaziz Baxtiyor o'g'li KLINIK HOLAT: BOSH MIYA AMILOID ANIGIOPATIYASI VA NORMOTENZIV GIDROSEFALIYA.....	90
21. Охунова Диёрахон Алишер кизи ВЛИЯНИЕ НЕЙРОТРОФИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА РИСК РАЗВИТИЯ КОГНИТИВНЫХ РАССТРОЙСТВ ПРИ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА.....	93
22. Abdullaeva Muborak Bekkulovna, Abdullaev Tokhirjon Azamjonovich, Aktamova Madinabonu Uktamovna INFLUENCE OF INTESTINAL MICROBIOTA ON BRAIN FUNCTION AND NEUROLOGICAL DISORDERS.....	96
23. Исаметдинова Умида Зайнитдиновна, Гайбиев Акмалжон Ахмаджонович ЗНАЧЕНИЕ ФИЗИОТЕРАПИИ И СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ В ЛЕЧЕНИИ ШЕЙНО-ПЛЕЧЕВОГО БОЛЕВОГО СИНДРОМА.....	100
24. Эшимова Шохсанам Кенжабоевна КЛАСТЕРНЫЙ АНАЛИЗ РЭГ-ХАРАКТЕРИСТИК ГЕМОДИНАМИКИ ГОЛОВНОГО МОЗГА У ПАЦИЕНТОВ С ДИСФУНКЦИЕЙ ШЕЙНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА.....	104
25. Khaydarov Nodir Kadirovich, Abdullaeva Muborak Bekkulovna, Khamidov Otabek Khayotbekovich HIPOTHERAPY AS AN EFFECTIVE COMPONENT OF NEUROREHABILITATION FOR NEUROLOGICAL DISORDERS.....	108
26. Ибрагимова Наргиза Абзалджановна, Садыкова Гулчехра Кабуловна КЛИНИКО-НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТИКОЗНЫХ ГИПЕРКИНЕЗОВ У ДЕТЕЙ.....	113
27. Султонова Дилбар Азамат кизи ГИППОКАМПАЛ СКЛЕРОЗЛИ МЕЗИАЛ ЧАККА ЭПИЛЕПСИЯЛИ БЕМОРЛАРДА КЛИНИК-СЕМИОЛОГИК КЎРСАТКИЧЛАРИНГ ЎЗИГА ХОСЛИГИ.....	116
28. Нурметов Нодир Бейматович, Ибодуллаев Зарифбой Ражабович БИРИНЧИ ВА ИККИНЧИ БОСКИЧДАГИ ПРОГРЕССИВ ТАРҚОҚ СКЛЕРОЗ БЕМОРЛАРИДА ФУНКЦИОНАЛ ТИКЛАНИШ: БАРТЕЛ ШКАЛАСИ БЎЙИЧА РЕАБИЛИТАЦИЯ УСУЛЛАРИНИНГ ТАҚҚОСЛОВЧИ ТАҲЛИЛИ.....	121
29. Isametdinova Umida Zaynitdinovna, Gaybiyev Akmaljon Ahmadjonovich TREATMENT OF CERVICAL-SHOULDER PAIN SYNDROME WITH LOCAL ANESTHETICS: CLINICAL AND THERAPEUTIC APPROACH.....	124
30. Ходжиева Дилбар Таджиевна, Шукруллоева Нодирабегим Акбаровна НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ И КЛИНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ МИАСТЕНИИ.....	127
31. Khaydarova Dildora Kadirovna PROSPECTIVE APPROACHES TO REHABILITATION OF ALZHEIMER'S DISEASE.....	130
32. Eshkuvvatov Gayrat Erkinovich, Kariyev Gayrat Maratovich, Asadullayev Ulugbek Maqsudovich, Yakubov Jaxongir Baxodirovich BOSH MIYA GIPERVASKULYAR MENINGIOMALARINI OLIV TASHLASH OPERATSIYASI VAQTIDA QON YO'QOTILISHINI PROGNOZ QILISH: XAVFNI RADIOLOGIK BAHOLASH SHKALASI.....	134
33. Камалова Малика Илхомовна ФЕРТИЛ ЁШДАГИ АЁЛЛАРДА ИШЕМИК ИНСУЛЬТНИНГ КЛИНИК-МОРФОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ ВА ХАВФ ОМИЛЛАРИ.....	139
34. Хасанов Алишер Юрьевич, Мавлянова Зилола Фархадовна КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ДИАГНОСТИЧЕСКИХ КРИТЕРИЕВ СИНДРОМА КАРПАЛЬНОГО КАНАЛА У ПАЦИЕНТОВ СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА.....	142
35. Маджидова Якутхон Набиевна, Низамходжаева Шахзода Бахтиёр кизи, Азимова Нодира Мирваситовна, Ботирова Зебо Хасан кизи ПОКАЗАТЕЛИ НЕВРОСТАТУСА ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИИ МОЗГА.....	146
36. Мамарасулов Солижон Каюмович, Маджидова Якутхон Набиевна, Эргашева Наргиза Обиджановна, Назарова Салима Каюмовна КОМПЛЕКСНАЯ ТЕРАПИЯ ВЕРТЕБРО БАЗИЛЯРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДОВ ТРАДИЦИОННОЙ МЕДИЦИНЫ (АКУПУНКТУРА).....	149

УДК: 616.831/832-007.235-089

Eshkuvvatov Gayrat Erkinovich
 Kariyev Gayrat Maratovich
 Asadullayev Ulugbek Maqsudovich
 Yakubov Jaxongir Baxodirovich

Respublika ixtisoslashtirilgan neyroxirurgiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazi

BOSH MIYA GIPERVASKULAR MENINGIOMALARINI OLIB TASHLASH OPERATSIYASI VAQTIDA QON YO'QOTILISHINI PROGNOZ QILISH: XAVFNI RADIOLOGIK BAHOLASH SHKALASI

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.15731104>

ANNOTATSIYA

Mazkur tadqiqotda bosh miyaning gipervaskulyar meningiomalarini olib tashlash jarayonida yuzaga keladigan intraoperatsion qon yo'qotilishini oldindan baholash uchun kliniko-radiologik xavf mezonini ishlab chiqildi. Tadqiqot doirasida asosiy (invaziv o'sish va suyak zararlanishi) hamda ikkilamchi (o'simta hajmi, durlar dumchasi, perifokal shish) xavf omillari aniqlanib, ular asosida matematik model tuzildi. Ushbu model asosida ishlab chiqilgan ball tizimi orqali qon ketish xavfini past, o'rtacha va yuqori darajaga ajratish mumkin. Olingan natijalar asosida, o'rtacha va yuqori xavf guruhlarida operatsiyadan oldin embolizatsiya tavsiya etiladi.

Kalit so'zlar: meningioma, gipervaskulyarlik, qon yo'qotilishi, embolizatsiya, xavf baholash, bosh miya o'simtasi

Эшкувватов Гайрат Эркинович
 Кариев Гайрат Маратович
 Асадуллаев Улугбек Мақсудович
 Якубов Жаҳонгир Баходирович

Республиканский специализированный научно –
 практический медицинский центр нейрохирургии

ПРОГНОЗ ИНТРАОПЕРАЦИОННОЙ КРОВОПОТЕРИ ПРИ УДАЛЕНИИ ГИПЕРВАСКУЛЯРНЫХ МЕНИНГИОМ ГОЛОВНОГО МОЗГА: РАДИОЛОГИЧЕСКАЯ ШКАЛА ОЦЕНКИ РИСКА

АННОТАЦИЯ

В настоящем исследовании разработана клинико-радиологическая шкала оценки риска массивной интраоперационной кровопотери при удалении гиперваскулярных менингиом головного мозга. Выделены основные (инвазивный рост и поражение кости) и второстепенные (объем опухоли, дуральный хвост, перифокальный отёк) факторы риска, на основании которых построена математическая модель. Предложенная шкала позволяет разделить пациентов на группы с низким, средним и высоким риском кровопотери. Полученные результаты свидетельствуют о целесообразности предоперационной эмболизации у пациентов со средним и высоким риском кровопотери.

Ключевые слова: менингиома, гиперваскулярность, кровопотеря, эмболизация, оценка риска, опухоль головного мозга

Eshkuvvatov Gayrat Erkinovich
 Kariyev Gayrat Maratovich
 Asadullayev Ulugbek Maqsudovich
 Yakubov Jaxongir Baxodirovich

Republican Specialized Scientific and
 Practical Medical Center of Neurosurgery

PREDICTION OF INTRAOPERATIVE BLOOD LOSS IN THE SURGERY OF HYPERVASCULAR INTRACRANIAL MENINGIOMAS: A RADIOLOGICAL RISK ASSESSMENT SCALE

ANNOTATION

This study presents the development of a clinical and radiological risk assessment scale for predicting massive intraoperative blood loss during the surgical removal of hypervascular brain meningiomas. Key risk factors were identified, with invasive growth and bone involvement categorized as primary, and tumor volume, dural tail, and peritumoral edema as secondary. A mathematical model was constructed based on these factors, enabling stratification of patients into low-, medium-, and high-risk groups. The results support the use of preoperative embolization in patients identified as having moderate to high risk of significant blood loss.

Keywords: meningioma, hypervascularity, blood loss, embolization, risk assessment, brain tumor

Введение. Менингиома — это внеозговая опухоль головного мозга, происходящая из арахноид-эндотелиальных клеток. Она относится к наиболее распространённым первичным интракраниальным новообразованиям. Одной из ключевых характеристик менингиомы является её выраженная гиперваскулярность — опухоль активно кровоснабжается как из экстра, так и из интракраниальных сосудов. Это обуславливает высокий риск значительной интраоперационной кровопотери, осложняющей хирургическое лечение и увеличивающей вероятность повреждения окружающих нейроваскулярных структур [1].

Предоперационная эмболизация питающих сосудов позволяет существенно уменьшить интраоперационную кровопотерю, снизить потребность в гемотрансфузиях, риск осложнений и повысить степень радикальности удаления опухоли [2,3,8]. Однако метод не лишён рисков, включая кровоизлияние в опухоль, ишемию при эмболизации нетаргетных сосудов, усиление отёка и дислокации мозга [4,5,6,7]. В связи с этим остаётся актуальным вопрос обоснования показаний к эмболизации, который, по данным литературы, до сих пор вызывает дискуссии и чаще определяется индивидуальным клиническим опытом хирурга.

Целью исследования. Является выявление факторов, влияющих на интраоперационную кровопотерю, с последующим обоснованием показаний к предоперационной эмболизации.

Материалы и методы. Проведен ретроспективный сравнительный анализ результатов хирургического лечения 46 пациентов с менингиомами различной локализации, оперированных в РСНПМЦН в период с 2020 по конец 2022 года. Возраст пациентов составил от 19 до 72 лет, средний — 50 лет. В исследование включены 34 женщины и 12 мужчин (соотношение 3:1). Общая характеристика представлена в таблице 1.

Для оценки гиперваскулярности менингиом — основной причины интраоперационного кровотечения — были использованы следующие критерии: локализация, объём, инвазивность роста, наличие дурального хвоста, поражение кости, кальцификация и близость к крупным сосудам. В исследование включены конвекситальные, парасагитальные и менингиомы основания передней и средней черепной ямки. Менингиомы задней черепной ямки, интратенториальные опухоли и рецидивы исключены из анализа из-за сложности сосудистого питания и нарушенной анатомии.

По данным МРТ и МСКТ все пациенты были разделены на три группы:

1. Конвекситальные менингиомы
2. Парасагитальные/фалькс-менингиомы
3. Менингиомы основания черепа

Менингиомы основания дополнительно классифицированы на:

– Медиальные (сельярная область, кавернозный синус, медиальные опухоли крыла основной кости и петрокливая зона) — с питанием от НСА и/или ВСА

– Латеральные (латеральные менингиомы крыла основной кости и основания средней черепной ямки) — питаются преимущественно из ветвей НСА

Парасагитальные опухоли разделены на две подгруппы в зависимости от степени окклюзии верхнего сагитального синуса: с полной и неполной окклюзией.

Опухоли были классифицированы по объёму как малые, средние и большие. Расчёт проводился по формуле Кониглобуса (в см³) на основе данных МРТ и МСКТ (длина × ширина × высота). Пороговые значения различались в зависимости от локализации из-за анатомических особенностей и компенсаторных возможностей мозга:

- для конвекситальных/парасагитальных менингиом:
 - малые — до 40 мм
 - средние — до 62,5 см³
 - большие — более 62,5 см³
- для менингиом основания черепа:
 - малые — до 13,5 мм
 - средние — до 35 см³
 - большие — более 35 см³

Признаками инвазивного роста (по МРТ и МСКТ) считались: отсутствие ликворной прослойки между опухолью и мозгом, буристые контуры, наличие дурального хвоста, перифокальный отёк, изменения костной ткани (эрозия, гиперостоз), кальцинаты и вовлечение крупных сосудов.

Статистическая обработка данных проводилась с использованием IBM SPSS Statistics 23.0. Для сравнения объёма кровопотери применялись критерии Краскела–Уоллиса и Манна–Уитни. Прогнозирование интраоперационной кровопотери осуществлялось с использованием бинарной логистической регрессии.

Результаты. Данные по объёму кровопотери в зависимости от факторов риска представлены в таблице 2. Средняя кровопотеря составила 594 ± 61 мл. Наибольшая кровопотеря отмечалась при парасагитальных локализациях, однако статистически значимых различий между группами по локализации не выявлено ($p = 0,654$).

При большом объёме опухоли кровопотеря была примерно в 2 раза выше, чем при среднем и малом объёме ($p < 0,01$), что объясняется более выраженным кровоснабжением и большим числом питающих сосудов.

Инвазивный рост опухоли и перифокальный отёк оказались достоверными факторами, ассоциированными с выраженной кровопотерей ($p < 0,01$), что отражает высокий уровень ангиогенеза.

Наличие дурального хвоста также достоверно связано с увеличением кровопотери за счёт расширения сосудистого матрикса ($p = 0,02$).

Наиболее значимым фактором оказались костные изменения (эрозия, гиперостоз), которые показали высокую степень влияния на объём кровопотери ($p = 0,001$).

Связь опухоли с крупными сосудами ($p = 0,51$) и наличие кальцинатов ($p = 0,07$) не продемонстрировали статистически значимого влияния на кровопотерю.

Анализ факторов риска. Для оценки вклада каждого фактора в развитие интраоперационной кровопотери была применена бинарная логистическая регрессия. По результатам анализа выявлены два наиболее значимых фактора риска — инвазивный рост опухоли (X_1) и поражение кости (X_2), на основании которых была построена математическая модель вероятности (отношения шансов) кровопотери во время операции.

Уравнение логистической регрессии имеет следующий вид:

$$Y = 20,501 \cdot X_1 + 1,463 \cdot X_2 - 22,552$$

Таким образом, инвазивный рост и поражение кости определены как основные прогностические факторы, в то время как другие значимые показатели — объём опухоли, отёк и дуральный хвост — рассматриваются как второстепенные.

Шкала оценки риска интраоперационной кровопотери.

На основании проведённого анализа разработана шкала прогноза кровопотери при удалении менингиом. В неё включены два основных и три второстепенных фактора с присвоением баллов в зависимости от статистической значимости:

- Поражение кости ($p < 0,001$) — 5 баллов
- Инвазивный рост ($p < 0,01$) — 5 баллов
- Перифокальный отёк ($p < 0,01$) — 2 балла
- Объём опухоли ($p < 0,01$) — 2 балла
- Дуральный хвост ($p < 0,02$) — 1 балл
- Максимально возможный балл — 15.

Оценка риска:

- ≤ 5 баллов — низкий риск
- 6–9 баллов — средний риск
- ≥ 10 баллов — высокий риск

Результаты по шкале (таблица 3):

В группе с высоким риском средняя кровопотеря составила 850 ± 93,3 мл ($p < 0,05$). В группе со средним риском — 690 ± 135 мл. В группе с низким риском — 300 ± 26 мл.

Таким образом, объём кровопотери в группе высокого риска был более чем в 2–3 раза выше, чем в группе с низким риском.

Вывод. Рекомендуется проведение предоперационной эмболизации у пациентов с средним и высоким риском кровопотери.

Обсуждение. Менингиомы, обладая развитой сетью питающих сосудов, нередко сопровождаются выраженным кровотечением во время операции, которое по литературным данным может достигать от 200 до 2200 мл [1,9]. Такое кровотечение ухудшает визуализацию операционного поля, повышает риск травмирования тканей и часто требует переливания крови.

Предоперационная эмболизация позволяет существенно уменьшить интраоперационную кровопотерю [2,3,8,10], однако она не лишена рисков, включая внутриопухолевое кровоизлияние, ишемию мозга (при эмболизации нецелевых сосудов), перитуморальный отёк и дислокацию [4–7,10,11,14]. Также важно учитывать высокую стоимость процедуры. В связи с этим требуется чёткое определение показаний к эмболизации, поскольку универсальных критериев её проведения до сих пор не существует.

Интраоперационная кровопотеря при удалении менингиом обусловлена рядом факторов, включая: объём и локализацию опухоли, дуральный хвост, инвазивный рост, поражение кости (эрозия, гиперостоз), вовлечение сосудов и наличие кальцинатов [12,13,15]. В проведённом исследовании статистически значимыми оказались: объём опухоли ($p<0,01$), инвазивный рост ($p<0,01$), перифокальный отек ($p<0,01$), дуральный хвост ($p<0,02$) и поражение кости ($p<0,001$). Однако по результатам бинарной логистической регрессии ключевыми факторами риска были подтверждены только инвазивный рост и поражение кости.

Согласно литературным данным, аналогичные исследования проводились рядом авторов. В работе Lu [12] достоверное влияние на интраоперационную кровопотерю оказали объём опухоли ($p=0,003$) и локализация ($p=0,024$); также отмечено, что связь опухоли с сосудами/синусами влияет на необходимость гемотрансфузий ($p=0,019$). В отличие от наших результатов, у Lu не выявлены значимые корреляции с инвазивным ростом, поражением кости и перифокальным отёком. В нашем исследовании из упомянутых факторов достоверным оказался только объём опухоли ($p<0,01$). В работе Tabibkhoei [13] значимыми факторами были: объём опухоли ($p=0,003$), связь с венозными синусами ($p=0,06$) и длительность операции ($p=0,001$).

В нашем исследовании парасагитальные менингиомы ($n=19$) с различной степенью инвазии в сагитальный синус не продемонстрировали достоверной зависимости объёма кровопотери от этой связи. Это, вероятно, связано с особенностями хирургической тактики: при неполной инвазии проводилось субтотальное удаление (Симпсон III), при полной окклюзии — тотальное с лигированием синуса (Симпсон I–II). Тем не менее, наибольшая кровопотеря отмечалась при данной локализации, вероятно, из-за частого гиперостоза в этой области.

Ряд исследований указывает на достоверную связь между длительностью операции и объёмом интраоперационной кровопотери [15–18]. Однако, по нашему мнению, продолжительность вмешательства зависит преимущественно от локализации опухоли и опыта хирурга, а не напрямую от объёма кровопотери. Поэтому данный параметр не включался в анализ как потенциальный фактор риска.

Причины гиперостоза при менингиомах до конца не изучены. Существуют различные теории: раздражение кости опухолью без инвазии [19,22], перенесённая травма [23,24], стимуляция остеобластов опухолевыми факторами [19,24–26]. Однако наиболее признанной является инвазия опухоли в костную ткань [19,21,24,25]. Хотя морфологическое исследование кости нами не проводилось, наши данные подтверждают, что поражение кости — достоверный фактор, увеличивающий интраоперационную кровопотерю ($p=0,001$). Также в литературе описаны случаи менингиом с гиперостозом и эрозией, сопровождающиеся высокой васкуляризацией и значительным кровотечением во время операции [20,27,28].

Заключение. Менингиомы — гиперваскулярные опухоли, сопровождающиеся риском значительной интраоперационной кровопотери. Хотя предоперационная эмболизация эффективно снижает объём кровопотери, она связана с определёнными рисками и требует обоснованных показаний. Разработанная нами оценочная шкала может служить неинвазивным радиологическим инструментом для прогноза риска кровотечения и принятия решения о целесообразности эмболизации.

Таблица 1.

Общая характеристика пациентов

Показатели	Количество
Пол м/ж соотношение	34/12 (соотношение 3:1)
Средний возраст	50 лет
Локализация	
Конвекситальные	18(39%)
Парасагитальные	19(41%)
- Полная окклюзия ВСС	10(22%)
- Неполная окклюзия ВСС	9(19,5%)
Основания черепа	9(19,5%)
- Медиальные	8(17,4%)
- Латеральные	1(2%)
Связь с сосудами 27 (58,7%)	
Сонная артерия	3
Базиллярная артерия	1
Передняя мозговая артерия	1
Средняя мозговая артерия	6
Задняя мозговая артерия	1
Кавренозный синус	4
Верхний сагитальный синус	17
Тотальность удаления по Симпсон	
I	14
II	29
III	3
Средняя кровопотеря	594±61

Таблица 2.

Влияние факторов риска на объем кровопотери

Фактор	Количество (%)	Кровопотеря (мл)	Достоверность
Локализация			p=0,654
– конвекситальные	18 (39%)	530,5 ± 86,6	
– парасагиттальные	19 (41%)	636,8 ± 106,3	
– основание черепа	9 (20%)	633,3 ± 141,4	
Объем опухоли			p < 0,01
– малый	4 (9%)	300 ± 70,7	
– средний	21 (45,5%)	407,1 ± 53,5	
– большой	21 (45,5%)	838,1 ± 99,1	
Инвазивный рост			p < 0,01
– есть	31 (67%)	746,7 ± 76	
– нет	15 (33%)	280 ± 26,2	
Перифокальный отек			p < 0,01
– есть	37 (80%)	677 ± 69,3	
– нет	9 (20%)	255,5 ± 24,2	
Дуральный хвост			p = 0,02
– есть	22 (48%)	700 ± 91	
– нет	24 (52%)	498 ± 79	
Кальцинаты			p = 0,07
– есть	3 (7%)	266,6 ± 120,2	
– нет	43 (93%)	617,4 ± 63,5	
Поражение кости			p = 0,001
– есть	15 (33%)	893,3 ± 126,3	
– нет	31 (67%)	450 ± 50,6	
Связь с сосудами			p = 0,51
– есть	27 (69%)	607,4 ± 79	
– нет	19 (31%)	576,3 ± 98,7	

Таблица 3.

Распределение пациентов в зависимости от риска массивной кровопотери при удалении менингиом

Риск массивной интраоперационной кровопотери	Количество (%)	Средний объем кровопотери (мл)	Средний объем гемотрансфузии (мл)
Высокий риск	20 (43%)	850 ± 93,3	318 ± 60
Средний риск	10 (22%)	690 ± 135	200 ± 89
Низкий риск	16 (35%)	300 ± 26	—

Список литературы.

1. Chun JY, McDermott MW, Lamborn KR, Wilson CB, Higashida R, Berger MS. Delayed surgical resection reduces intraoperative blood loss for embolized meningiomas. *Neurosurgery*. 2002 Jun;50(6):1231-5; discussion 1235-7.
2. Dowd CF, Halbach VV, Higashida RT. Meningiomas: the role of preoperative angiography and embolization. *Neurosurg Focus*. 2003 Jul 15;15(1):E10.
3. Yoon YS, Ahn JY, Chang JH, Cho JH, Suh SH, Lee BH, Lee KS. Pre-operative embolisation of internal carotid artery branches and pial vessels in hypervascular brain tumours. *Acta Neurochir (Wien)*. 2008 May;150(5):447-52; discussion 452.
4. Rosen CL, Ammerman JM, Sekhar LN, Bank WO. Outcome analysis of preoperative embolization in cranial base surgery. *Acta Neurochir (Wien)*. 2002 Nov;144(11):1157-64.
5. Wakhloo AK, Juengling FD, Van Velthoven V, Schumacher M, Hennig J, Schwachheimer K. Extended preoperative polyvinyl alcohol microembolization of intracranial meningiomas: assessment of two embolization techniques. *AJNR Am J Neuroradiol*. 1993 May-Jun;14(3):571-82.
6. Yu SC, Boet R, Wong GK, Lam WW, Poon WS. Postembolization hemorrhage of a large and necrotic meningioma. *AJNR Am J Neuroradiol*. 2004 Mar;25(3):506-8.
7. Bendszus M, Monoranu CM, Schütz A, Nölte I, Vince GH, Solymosi L. Neurologic complications. after particle embolization of intracranial meningiomas. *AJNR Am J Neuroradiol*. 2005 Jun-Jul;26(6):1413-9.

8. Пятикоп, Владимир Александрович, et al. "Преимущества предоперационной эмболизации гиперваскуляризированных менингососудистых опухолей." *Экспериментальна і клінічна медицина* 60.3 (2013): 135-138.
9. Dash C, Pasricha R, Gurjar H, Singh PK, Sharma BS. Pediatric intraventricular meningioma: A series of six cases. *J Pediatr Neurosci*. 2016 Jul-Sep;11(3):193-196.
10. Shah AH, Patel N, Raper DM, Bregy A, Ashour R, Elhammady MS, Aziz-Sultan MA, Morcos JJ, Heros RC, Komotar RJ. The role of preoperative embolization for intracranial meningiomas. *J Neurosurg*. 2013 Aug;119(2):364-72.
11. Raper DM, Starke RM, Henderson F Jr, Ding D, Simon S, Evans AJ, Jane JA Sr, Liu KC. Preoperative embolization of intracranial meningiomas: efficacy, technical considerations, and complications. *AJNR Am J Neuroradiol*. 2014 Sep;35(9):1798-804.
12. Lü J. Correlation between preoperative imaging features and intraoperative blood loss of meningioma: a new scoring system for predicting intraoperative blood loss. *J Neurosurg Sci*. 2013 Jun;57(2):153-61.
13. Tabibkhooei A, Azar M, Alagha A, Jahandideh J, Ebrahimnia F. Investigating Effective Factors on Estimated Hemorrhage Intraoperative in Brain Meningioma Surgery. *Basic Clin Neurosci*. 2020 Sep-Oct;11(5):631-638.
14. Carli DF, Sluzewski M, Beute GN, van Rooij WJ. Complications of particle embolization of meningiomas: frequency, risk factors, and outcome. *AJNR Am J Neuroradiol*. 2010 Jan;31(1):152-4. doi: 10.3174/ajnr.A1754. Epub 2009 Sep 3.
15. Nguyen HS, Janich K, Doan N, Patel M, Li L, Mueller W. Extent of T1+C Intensity Is a Predictor of Blood Loss in Resection of Meningioma. *World Neurosurg*. 2017 May;101:69-75.
16. Pinteá B, Kandenwein JA, Lorenzen H, Blume C, Daher F, Kristof RA. Differences in clinical presentation, intraoperative findings and outcome between petroclival and lateral posterior pyramid meningioma. *Clin Neurol Neurosurg*. 2016 Feb;141:122-8.
17. de Divitiis E, Esposito F, Cappabianca P, Cavallo LM, de Divitiis O, Esposito I. Endoscopic transnasal resection of anterior cranial fossa meningiomas. *Neurosurg Focus*. 2008;25(6):E8.
18. Hsu, Shih-Yuan, and Yu-Hua Huang. "Characterization and prognostic implications of significant blood loss during intracranial meningioma surgery." *Transl Cancer Res* 5.6 (2016): 797-804.
19. Bikmaz, Kerem, Robert Mrak, and Ossama Al-Mefty. "Management of bone-invasive, hyperostotic sphenoid wing meningiomas." *Journal of neurosurgery* 107.5 (2007): 905-912.
20. Goel, A., A. Mehta, and S. Gupta. "Unusual mode of spread and presentation of meningioma: a case report." *Neurology India* 47.4 (1999): 311.
21. Bonnal, Joël, et al. "Invading meningiomas of the sphenoid ridge." *Journal of neurosurgery* 53.5 (1980): 587-599.
22. Cushing, Harvey. "The cranial hyperostoses produced by meningeal endotheliomas." *Archives of Neurology & Psychiatry* 8.2 (1922): 139-154.
23. Spiller, William G. "Cranial hyperostosis associated with underlying meningeal fibroblastoma." *Archives of Neurology & Psychiatry* 21.3 (1929): 637-640.
24. Pieper, Daniel R., et al. "Hyperostosis associated with meningioma of the cranial base: secondary changes or tumor invasion." *Neurosurgery* 44.4 (1999): 742-6.
25. Maroon, Joseph C., et al. "Recurrent sphenoid-orbital meningioma." *Journal of neurosurgery* 80.2 (1994): 202-208.
26. Di Cristofori, Andrea, et al. "Meningioma and bone hyperostosis: expression of bone stimulating factors and review of the literature." *World Neurosurgery* 115 (2018): e774-e781.
27. Kim, Sang-Mok, et al. "Convexity meningioma en plaque presenting with diffuse hyperostosis of the skull." *Journal of Korean Neurosurgical Society* 39.2 (2006): 159-161.
28. Muzumdar, D. P., et al. "Diffuse calvarial meningioma: a case report." *Journal of postgraduate medicine* 47.2 (2001): 116.

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6 НОМЕР 4

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 6, ISSUE 4

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000